

Formidlingsaktivitet

Art: STEM/STEAM science communication omkring Tårup Dark Sky Park.

Sted: Nyborg Torv

Skole: Alle

Dato: 24. may 2024.

Tid: 15:00 – 22:00.

Antal besøgende: ca. 50 - 100

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Kontakt: Nyborg Kommune / Mette B. Jansen & Jesper W. Henriksen

Formidler: Tobias C. Hinse & Nicklas P. Christiansen (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

